

MAKALAH
"STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS USAHA"

Dosen Pengampu :

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.,MM

Yulida, SE, MM

Disusun Oleh :

ERLY ESTERLITA (11812022)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua masih dapat mengikuti perkuliahan di semester tujuh ini. sholawat dan salam teruntuk nabi besar Muhammad Saw yang mengajarkan kita tentang ketauhidan hingga menjadi kaum yang insyaAllah mencintai dan mengikuti ajarannya.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM yang memberikan bimbingannya sehingga kami penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. adapun jika ada kesalahan dari hasil penyusunan makalah ini kami mengucapkan permohonan maaf karena manusia tiada yang sempurna, dan kami masih pada tahap sama- sama belajar.

Semoga apa yang kami tulis memberikan manfaat pada pembaca dan menambah informasi baru bagi siapa yang membacanya. *Aamiin ya robbal 'alamin*

Pontianak, 17 Januari 2022

Penyusun

ERLY ESTERLITA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	1
BAB II	2
PEMBAHASAAN	2
A.Pengertian Strategis Pengembangan bisnis Usaha	2
B.Perencanaan Strategis Pengembangan bisnis Usaha.....	3
C.Perusahaan terhadap pemasaran	3
BAB III	
PENUTUP.....	
A.Kesimpulan.....	
B.Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perbinisan, perlu melakukan kemajuan dan perkembangan setiap usaha yang dilakukan. Dari sebuah inovasi atau ide dapat memunculkan suatu peluang usaha yang dapat membantu perkembangan usaha menjadi lebih baik dan menghasilkan. Pada zaman yang semakin modern ini dunia usaha juga semakin kompetitif sehingga seyogyanya seorang pengusaha harus usaha membuat usahanya terus berkembang dan eksis atau terkenal di pasaran agar dapat bersaing dengan pengusaha yang lain.

Namun satu peluang usaha tidak dapat muncul dengan sendirinya dan suatu peluang usaha yang ada perlu suatu persiapan agar dapat berkembang dan dimanfaatkan secara maksimal. Ada beberapa hal dan langkah-langkah tertentu agar peluang usaha dapat berkembang untuk menghasilkan usaha yang dapat bersaing di dunia perbinisan.

Pada dasarnya suatu proses usaha tidak selalu berjalan mulus, akan ada rintangan dan ujian di setiap proses baik dari faktor internal maupun eksternal.

Pada makalah ini, penulis akan menjelaskan seputar peluang usaha. Apa saja yang perlu diperhatikan, langkah apa saja yang perlu dilakukan dan hal apa saja yang mempengaruhi perkembangan usaha.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian strategi pengembangan bisnis usaha?
2. Cara agar usaha itu berkembang?
3. Bagaimana cara sistem pemasarannya?

BAB II

PEMBAHASAAN

A. Pengertian Strategi Pengembangan bisnis usaha

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *trategos* yang artinya komandan militer. Kita sering mendengar kata strategi dalam perang atau pun pertandingan olahraga. Saat ini kata strategi digunakan dalam berbagai bidang antara lain manajemen, perdagangan dan olahraga.¹

Kewirausahaan adalah proses dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran. (Buchari Alma, 2011:33). Istilah kewirausahaan Menurut Thomas W. Zimmerer, Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk usaha baru. Fungsi dan peran adanya wirausaha dalam menentukan perkembangan dan kemajuan suatu bangsa telah dibuktikan oleh beberapa negara maju seperti Amerika, Jepang, juga tetangga terdekat Indonesia yaitu Malaysia dan Singapura. Di Negara Amerika sampai saat ini sudah lebih dari 12% penduduknya menjadi pengusaha dan banyak terlibat langsung dalam kegiatan wirausaha. Hal itulah yang menjadikan negara Amerika sebagai negara yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Kemudian negara Jepang lebih dari 10% warganya sebagai pelaku wirausaha dan lebih dari 240 perusahaan Jepang skala kecil, menengah dan besar berdiri di wilayah Indonesia. Padahal Negara Jepang mempunyai luas wilayah yang kecil dan memiliki sumber daya alam yang masih kurang mendukung namun dengan tekad dan semangat serta jiwa wirausahanya yang menjadikan Negara Matahari tersebut sebagai salah satu negara terkaya di benua Asia dalam bidang iptek dan perekonomiannya.²

B. Perencanaan Strategis Pengembangan bisnis Usaha

Menurut Thomas W. Zimmerer Dkk. dalam berbisnis berwirausaha memerlukan Sembilan langkah proses perencanaan strategis, yaitu

1. Mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkannya menjadi pernyataan misi yang bermakna. Wirausahawan yang sukses dapat mengomunikasikan misinya kepada orang lain.
2. Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan adalah faktor internal yang positif; kelemahan merupakan faktor internal yang negatif.
3. Mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan utama perusahaan. Faktor-faktor kesuksesan utama merupakan hubungan antara variabel yang dapat dikendalikan dengan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam pasar.
5. Menganalisis persaingan. Pengetahuan para pemilik mengenai bisnis para pesaingnya harus sedalam pengetahuan mereka terhadap bisnis mereka sendiri.
6. Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan. Sasaran merupakan atribut yang berusaha dicapai oleh perusahaan yang bersifat umum dan berjangka panjang. Tujuan bersifat dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, tepat waktu dan tertulis.
7. Merumuskan opsi-opsi strategis dan memilih strategi yang tepat. Strategi adalah rencana permainan yang hendak digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran dan misinya. Hal tersebut harus berpusat pada faktor-faktor utama yang telah diidentifikasi lebih awal.
8. Menerjemahkan rencana strategis ke dalam rencana aksi. Perencanaan strategis belum lengkap bila pemilik belum melakukan tindakan.
9. Menentukan pengendalian yang tepat .

C. Perusahaan terhadap pemasaran

1. berwawasan produksi

Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya. Dan manajer perusahaan yang berwawasan produksi memusatkan perhatiannya untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi serta cakupan distribusi yang luas

2. berwawasan Produk

Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang

menawarkan mutu, kinerja terbaik, atau hal-hal inovatif lainnya. Manajer dalam perusahaan berwawasan produk akan memusatkan perhatian untuk membuat produk yang lebih baik dan terus menyempurnakannya.

3. berwawasan Menjual/Penjualan

Konsep ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Konsep ini juga beranggapan bahwa konsumen enggan membeli dan harus didorong supaya membeli, serta perusahaan mempunyai banyak cara promosi dan penjualan yang efektif untuk merangsang pembelian.

4. berwawasan Pemasaran

Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada saingannya. Theodore Levit menarik perbandingan antara konsep berwawasan menjual dan konsep berwawasan pemasaran: "Menjual memusatkan perhatian pada kebutuhan penjual; pemasaran pada kebutuhan pembeli. Menjual terutama mementingkan kebutuhan penjual untuk menukar produknya menjadi uang tunai; pemasaran mementingkan gagasan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan segala yang berkaitan dengan menciptakan, memberikan serta akhirnya menggunakan produk itu".

5. berwawasan Pemasaran Bermasyarakat

Konsep ini beranggapan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif serta lebih efisien daripada saingannya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep ini meminta pemasar untuk menyeimbangkan tiga factor dalam

menentukan kebijaksanaan pemasaran mereka, yaitu keuntungan perusahaan, kepuasan pelanggan, dan kepentingan umum”.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persaingan dalam dunia usaha akan terus meningkat seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi dan industry kemajuan yang ada .hal tersebut mengharuskan seorang yang ingin bergabung dalam wirausaha untuk mencari peluang usahayadan harus tau tentang strateginya dengan memperhatikann potensi yang ada di dalam dirinya sendiri.

B. Saran

Saran untuk usahawan dan penulis sendiri ketika nanti bergabung dalam bisnis atau dunia usaha adalah :

1. Menciptakan peluang usaha
2. belajar tentang strategi dalam usaha
3. menjalankan usaha dengan manajemen yang baik sehingga jauh dari resiko kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

Dr.H.Facrurazi,S. (2021).*KEWIRAUSAAN (Teori dan praktek)*.Pontianak:IAIN Pontianak Press.

Aldo Hardi Sancoko, *Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen*, Universitas Kristen Petra
Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya

Dina Prasetiyaningrum, *TINGKAT KEWIRAUSAHAAN DAN KESUKSESAN PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM)*

Febriyanto, *STRATEGI P ENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MAHASISWA DI PENDIDIKAN TINGGI*, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur

Rintan Saragih, *MEMBANGUN USAHA KREATIF, INOVATIF DAN BERMANFAAT MELALUI PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL* , Fakultas Ekonomi, Uninversitas Methodist Indonesia